

El Jadida 11 Décembre 2020

Protocole sanitaire dans le cas de la présence des étudiants à l'enceinte de l'ENCG

Le protocole sanitaire est l'ensemble de mesures prises afin d'assurer au sein de l'école un enseignement en présentiel dans le cas de la modalité d'enseignement hybride. La santé de l'ensemble du corps professoral, du corps administratif et des étudiants passe par le strict respect des mesures sanitaires décrites ci-après :

- ✓ Port du masque obligatoire dans tous les espaces ouverts et clos de l'ENCG. Tout étudiant ne portant pas de masque sera interdit d'accès à l'école.
- ✓ Désinfection des mains : L'école a installé des distributeurs de désinfectant anti bactérien dans différents endroits de l'ENCG pour permettre aux étudiants de se désinfecter les mains. Des tapis désinfectants sont mis en place à l'entrée de l'établissement et des différents bâtiments. Toutefois, Il est recommandé de se laver les mains toutes les 2 heures à l'eau et au savon.
- ✓ Interdiction des rassemblements et respect des normes de distanciation entre étudiants : maintenir une distance physique de 1.5M entre les personnes et limiter les contacts directs.
- ✓ Aération naturelle des espaces clos par ouverture des fenêtres.
- ✓ Chaque étudiant est tenu de respecter le sous-groupe d'appartenance et la semaine d'enseignement en présentiel. Un contrôle systématique sera mis en place.
- ✓ Observation des sens de circulation avec un marquage au sol et des signalétiques spécifiques pour éviter le croisement des flux.

